

Programa de Pós-Graduação em
Agricultura Orgânica

PRODUTO TÉCNICO

EIXO 2 - Atividades de formação

Título: Palestra para educadoras e educadores sobre o trabalho de pesquisa “Compostagem de Resíduos Vegetais como Prática Agroecológica e de Educação Ambiental: estudo de caso na Escola Estadual Dom José Baréa em Três Cachoeiras – RS”

Organização: UFRRJ - PPGAO e Centro Ecológico

Data: 02/10/2024

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom José Baréa no município de Três Cachoeiras – RS

Docente: José Guilherme Marinho Guerra; Fabiana de Carvalho Dias Araújo

Discentes: Joaquim Martins da Rosa

Linha de Pesquisa: Educação Ambiental e Agroecologia

DOI:

Comentado [FA1]: Verificar com a coordenação do curso.

Correspondência com os novos subtipos-produtos técnicos/tecnológicos

Evento organizado - Internacional e Nacional

Finalidade (255 caracteres):

Palestra realizada com as educadoras e educadores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom José Baréa no município de Três Cachoeiras- RS. O objetivo foi socializar os principais resultados do trabalho de pesquisa realizado pelo discente na própria escola durante o primeiro semestre do ano de 2024, com a alunos e alunas do 4º ano do ensino fundamental, sendo intitulada “Compostagem de Resíduos Vegetais como Prática Agroecológica e de Educação Ambiental: estudo de caso na Escola Estadual Dom José Baréa em Três Cachoeiras – RS”.

Impacto:

Alto Médio Baixo

Demanda:

Espontânea Por Concorrência Contratada

Objetivo da Pesquisa:

Experimental
 Solução de um problema previamente identificado
 Sem foco de aplicação definido

Área impactada pela Produção:
() Econômico () Saúde (X) Ensino (X) Social () Cultural (X) Científico (X) Aprendizagem (X) Ambiental
Tipo de impacto:
() Potencial (X) Real
Descrição do tipo de impacto (255 caracteres):
Formação e capacitação das educadoras e educadores sobre a prática da compostagem como ferramenta agroecológica e de educação ambiental, resultando em papel importante na formação integrativa da comunidade escolar, sendo as educadoras, alunos, familiares e funcionários da escola que a partir do entendimento de conceitos ambientais, da adoção de atitudes sustentáveis e do fortalecimento do senso cidadão conectado ao diálogo os saberes cotidianos e científicos.
Replicabilidade:
(X) Sim () Não
Abrangência Territorial:
() Local () Internacional () Nacional (X) Regional
Complexidade:
() Alta (X) Média () Baixa
Inovação:
() Sem inovação () Baixo teor inovativo () Médio teor inovativo (X) Alto teor inovativo
Setor da sociedade beneficiado pelo impacto:
Educadoras e educadores do ensino fundamental e profissionais da área.
Declaração de vínculo do produto com PDI da Instituição:

() Sim () Não
Houve fomento?
() Financiamento (X) Não houve () Cooperação
Há registro/depósito de propriedade intelectual?
() Sim (X) Não
Estágio da Tecnologia:
() Piloto/Protótipo (X) Finalizado/Implantado () Em Teste
Há transferência de tecnologia/conhecimento?
(X) Sim () Não
URL (link para acessar informações sobre a produção):
Conexão com a pesquisa (citar o trabalho de dissertação ao qual a produção se vincula):
ROSA, Joaquim Martins da. Compostagem de Resíduos Vegetais como Prática Agroecológica e de Educação Ambiental: estudo de caso na Escola Estadual Dom José Baréa em Três Cachoeiras - RS. 2024. 63p. Dissertação (Mestrado em Agricultura Orgânica). Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2024.
Figura (registro em fotografia quando for pertinente):

Lista de presença (quando for pertinente):

LISTA DE PRESENÇA

Programa de Pós-Graduação em
Agricultura Orgânica

EVENTO:

DATA: 02 / 10 / 24 CARGA HORÁRIA: 2h HORA DE INÍCIO: 14h

ORGANIZAÇÃO:

(Docentes, discentes, apoio e outros)

José Guilherme Morinho Guerra, Joaquim Martins da Rosa
Fabrício de Carvalho Dias Araújo

PARTICIPANTES:

	NOME
	Sandra Sebastião de Andrade
	Maura da Silva Monteiro Raulino
	Isone Selau Silveira
5	Demine Selau Cardoso Model
	Dine Isabel Colla
	Zuleica Alves de Aguiar
	Dulcinéia da Silva Mattos
	Michael Wendel Gomes Farias
10	Yvoni Aguiar Cardoso
	Julia Cardoso Machado
	Paula quite Rocha
	Marcos Bossin DECEM
	Jessica Zuber Schiffer
	Christine Hertzog Machado
15	Eliane Pereira Patenck
	Simone Barcelos de Aguiar
	Guilaine Cardoso Aguiar
	Thaiana Ribas de Jesus de Fedeles
20	Fábia Natália Schiffer

Observações: